

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN ADAPTADO ADMINISTRADO A LA COMUNIDAD DE DOCENTES DE PT

INSTRUCCIONES PREVIAS PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA DIGITAL
GOOGLE FORMS

“Estimado/a compañero/a:

Este cuestionario forma parte de un Trabajo de Fin de Máster y tiene como objetivo conocer la percepción real que tenemos los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica sobre el nivel de adquisición competencial en el alumnado ACNEE. Tus respuestas son totalmente anónimas y se utilizarán exclusivamente con fines de investigación académica. Solo te llevará unos 4 minutos. ¡Muchísimas gracias por tu tiempo y colaboración por hacer visible nuestra realidad en las aulas!

Nota: Este instrumento toma como base el cuestionario validado #ICOMpri2 (Meroño, et.al., 2018), adaptando sus instrucciones iniciales a la realidad y características del alumnado ACNEE para los fines de esta investigación.”

Bloque 1. Variables sociodemográficas y organizacionales.

1. Género: Mujer / Hombre / Prefiero no decirlo
2. Años de experiencia como PT: 0-5 años / 6-15 años / Más de 15 años
3. Tipo de centro educativo actual: Público Ordinario / Concertado o Privado Ordinario / Centro de Educación Especial (CEE)
4. Entorno del centro: Rural / Urbano

Bloque 2. Escala de percepción competencial (Cuestionario #ICOMpri2)

“Instrucciones de la sección (¡ESTO ES LO MÁS IMPORTANTE!): Pensando exclusivamente en el alumnado ACNEE con el que interviene habitualmente en su aula, valore del 1 al 5 su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: (1 = Nada cierto para mí; 2 = Poco cierto para mí; 3 = Neutral; 4 = Cierto para mí; 5 = Totalmente cierto para mí).”

1. Son capaces y quieren identificar y usar su propio cuerpo en las actividades de clase.
2. Son capaces y quieren leer y entender textos de clase sin equivocarse.

3. Son capaces y quieren valorar las obras de arte y disfrutar de ellas de forma crítica.
4. Son capaces y quieren observar, predecir y explicar qué ocurre en el medio físico en las actividades de clase.
5. Son capaces y quieren saber buscar información y transformarla en conocimiento.
6. Son capaces y quieren expresarse usando las diferentes artes (música, pintura, teatro, etc.) en las actividades de clase.
7. Son capaces y quieren darse cuenta de las consecuencias de sus acciones en las actividades de clase.
8. Son capaces y quieren entender datos de tablas y en gráficos en las actividades de clase.
9. Son capaces y quieren utilizar adecuadamente las unidades de litro, metro y gramos en las actividades de clase.
10. Son capaces y quieren expresar qué piensan cuando hablan con sus amigos de clase.
11. Son capaces y quieren ser personas activas y llevar a la práctica sus propias ideas en las actividades de clase.
12. Son capaces y quieren valorar las consecuencias que tienen sus hábitos diarios sobre su salud y cómo estos influyen en el medio natural.
13. Son capaces y quieren opinar sobre una historia y explicar una actividad de clase a algún compañero.
14. Son capaces y quieren usar números, fracciones y porcentajes al pensar y en las actividades de clase.
15. Son capaces y quieren conocer su cultura y la de otros de forma crítica en las actividades de clase.
16. Son capaces y quieren realizar las actividades de clase utilizando el ordenador o la pizarra digital.
17. Son capaces y quieren continuar aprendiendo de forma cada vez más eficaz y autónoma en las actividades de clase.
18. Son capaces y quieren saber ganar y saber perder en las actividades de clase.
19. Son capaces y quieren pedir perdón a sus compañeros cuando se equivocan y pedir las cosas por favor en las actividades de clase.
20. Son capaces y quieren respetar el turno de palabra en clase y las normas que ponen los profesores.
21. Son capaces y quieren utilizar un procesador de textos como el Word en las actividades de clase.

22. Son capaces y quieren interpretar la información conseguida de internet en las actividades de clase.
23. Son capaces y quieren superar los problemas encontrados al hacer las actividades de clase y aprender de los errores y del esfuerzo en el trabajo.
24. Son capaces y quieren usar un tiempo al día para concentrarse y estudiar lo trabajado en clase.